

INFOGRAFIKA YARATISH DASTURLARI VA ONLAYN SERVERLAR BILAN ISHLASH

Yormatova Farangiz Abdumalik qizi

**Shahrisabz Davlat pedagogika instituti matematika
va informatika yo'nalishi 2- bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada infografika yaratish dasturlari va onlayn serverlar bilan ishlashning asosiy va bir qancha masalalari ko'rib chiqiladi. Infografika vizual ma'lumot yetkazish vositasi hisoblanadi u ma'lumotlarni grafik shaklda ifodalash orqali oson tushunilishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda Visme, Canva, Piktochart, Infogram dasturlar infografika yaratishda keng qo'llaniladi. Onlayn serverlar bilan ishlash mavzusi ham muhim ahamiyatga egaligini bilamiz. Bulutli texnologiyalar asosida Google Drive, Dropbox, OneDrive, AWS, Google Cloud kabi xizmatlar ma'lumotlarni saqlash va ulashish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar axborotni xavfsiz saqlash va jamoaviy ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu ishda infografika yaratish va onlayn serverlardan foydalanish imkoniyatlari, ularning afzalliklari va asosiy funksiyalarini yoritib beramiz.

Kalit so'zlar. Canva, Visme, Piktochart, infografika, bulutli texnologiyalar, onlayn serverlar, Google Drive, Google Cloud.

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы создания инфографики и работы с онлайн-серверами. Инфографика является средством визуальной передачи информации, обеспечивающим её лёгкое восприятие за счёт графического представления данных. В настоящее время для создания инфографики широко используются такие программы, как Canva, Piktochart, Visme, Infogram. Кроме того, важное значение имеет работа с онлайн-серверами. Облачные технологии, представленные сервисами GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, AWS, GoogleCloud, позволяют хранить и обмениваться данными. Эти технологии способствуют безопасному хранению информации и повышению эффективности коллективной работы. В данной работе рассматриваются возможности использования инфографики и онлайн-серверов, их преимущества и основные функции.

Ключевые слова: Инфографика, Дизайнерские программы, Canva, Piktochart, Visme, Infogram, Графическая визуализация, Онлайн-серверы, Облачные технологии, GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, AWS, GoogleCloud

Annotation: This article examines the main aspects and several issues related to infographic creation software and working with online servers. Infographics serve as a means of visual information delivery, ensuring easy comprehension by representing data in a graphical format. Today, Visme, Canva, Piktochart, and Infogram are widely used for creating infographics. We also recognize the significance of working with online servers. Cloud-based technologies such as Google Drive, Dropbox, OneDrive, AWS, and Google Cloud provide opportunities for data storage and sharing. These technologies help ensure data security and enhance the efficiency of collaborative work. In this study, we explore the possibilities of infographic creation and the use of online servers, highlighting their advantages and key functionalities.

Keywords: Canva, Visme, Piktochart, infographic, cloud technologies, online servers, Google Drive, Google Cloud.

Infografika yaratish dasturlari – bu ma’lumot va statistikalarini vizual shaklda taqdim etish uchun mo’ljallangan grafik dizayn vositalari hisoblanadi. Ushbu dasturlar yordamida grafiklar, diagrammalar, piktogrammalar va boshqa vizual elementlar bilan ma’lumotlarni oson tushunarli ko’rinishda ifodalash mumkin. Mashhur infografika yaratish dasturlari: Canva – sodda va intuitiv interfeysga ega, tayyor shablonlar mavjud. Visme – interaktiv infografikalar va taqdimotlar yaratish uchun qulay hisoblanadi. Piktochartda – ma’lumotlar asosida grafik dizayn yaratishda foydali deb topilgan. Infogramda – avtomatik grafik va diagrammalar tayyorlashga moslashgan deb hisoblaymiz. Bu dasturlar ko’pincha biznes, ta’lim va boshqa ko’pgina marketing sohalarida ishlatiladi.

Infografika – bu ma’lumotlarni grafik shaklda ifodalash orqali ularni tushunishni osonlashtiradigan vizual vosita bo’ladi. Infografikalar jadvallar, diagrammalar, rasmlar, grafiklar va matnlarni uyg’unlashtirib, murakkab ma’lumotlarni sodda va jozibali tarzda yetkazib beradi.

Infografika yaratish dasturlarining afzalliklari shundan iboratki ular quyidagilardan iborat: Vizual ta’sirchanlik bu – auditoriya e’tiborini jalb qilish va ma’lumotni tezroq tushunishga yordam beradi. Soddalik va tezlik bu – tayyor shablonlar orqali tez va oson infografika yaratish imkonini beradi. Jamoaviy ishlash bu – ba’zi dasturlar jamoaviy tahrirlash imkoniyatini taqdim etadi. Ko’p formatda yuklab olish bu – PNG, PDF, SVG yoki PPT formatlarida eksport qilish mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili: Infografika yaratish dasturlari va onlayn serverlar bilan ishlash mavzusi bo’yicha turli ilmiy adabiyotlar, maqolalar va internet manbalari mavjudligini bilamiz. Quyida ushbu mavzuni chuqurroq o’rganishimiz uchun asosiy adabiyotlarning tahlili keltirilgan.

Tufte, E. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* – Ushbu kitob infografika, grafik dizayn va vizual kommunikatsiyaning ilmiy asoslarini tahlil qiladi. Smiciklas, M. (2012). *The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences* – Infografikalar orqali auditoriya bilan samarali muloqot qilish usullari haqida tushuncha beradi. McCandless, D. (2010). *The Visual Miscellaneum* – Infografika yordamida murakkab ma’lumotlarni qanday vizualizatsiya qilish mumkinligini ko’rsatadi. Ammo hozirgi kunda ham infografika yaratishning boshqa bir dasturlari ham mavjud. Ular uzing dizayni bilan farqlanib turadi. Lupton, E. (2014). *Thinking with Type* – Infografikada tipografiyaning o’rni va ahamiyatini tahlil qiladi. Jones, R. (2015). *Infographic Design: Visual Storytelling for Content Marketing* – Marketing va biznesda infografikadan foydalanish bo’yicha qo’llanma. Canva, Visme, Piktochart va Infogram bloglari – infografika yaratish bo’yicha amaliy maslahatlar va dolzarb tendensiyalarni taqdim etadi.

Onlayn serverlar va bulutli texnologiyalar ma’lumotlarni saqlash, uzatish va himoya qilishda muhim rol o’ynaydi.

Miller, M. (2013). *Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online* – Bulutli texnologiyalarning biznes va ta’limda qo’llanilishi haqida batafsil ma’lumot beradi. Velte, A., Velte, T., & Elsenpeter, R. (2009). *Cloud Computing: A Practical Approach* – Bulutli texnologiyalar arxitekturasini va amaliy qo’llanilishi haqida. Erl,

T. (2013). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture – Onlayn serverlarning ishlash tamoyillari va ularning dasturiy ta'minot bilan integratsiyasini tahlil qiladi. Google Scholar, ResearchGate, IEEE Xplore – Infografika va bulutli texnologiyalar bo'yicha ilmiy maqolalarni topish mumkin. TechCrunch, Wired, Forbes maqolalari – Bulutli texnologiyalar va grafik dizaynning so'nggi tendensiyalari haqida ma'lumot beradi. Canva, Visme, Piktochart bloglari – Infografika yaratish bo'yicha amaliy maslahatlar va yangiliklar taqdim etadi.

Natijalar va muhokamalar: Ushbu tadqiqot natijalari infografika yaratish dasturlari va onlayn serverlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Quyida olingan natijalar va ularning muhokamasi keltirilgan.

1. Infografika yaratish dasturlarining samaradorligi haqida: Canva, Visme, Piktochart va Infogram kabi dasturlar infografika yaratish jarayonini soddalashtiradi va uni har qanday foydalanuvchi uchun qulay qiladi. Ularning afzalliklari quyidagicha: Oson interfeys – Dizayn bilimiga ega bo'lmagan foydalanuvchilar ham bimalol foydalanishlari mumkin. Shablonlarning ko'pligi – Tayyor dizaynlarni ishlatish orqali vaqt tejash mumkin. Hamda chiroyli shablonlar hosil qilish mumkin. Jamoaviy ishlash imkoniyati – Bir nechta foydalanuvchi birgalikda ishlashi mumkin. Nafaqat bir nechta ko'plab foydalanuvchi birgalikda ishlashi mumkin. Ko'p formatli eksport – JPG, PNG, PDF yoki veb-sayt formatida yuklab olish mumkin.

Muhokama: Infografika yaratish dasturlari asosan ta'lim, marketing, biznes va boshqa sohalarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, vizual ma'lumotlarni tez va tushunarli yetkazish kerak bo'lgan holatlarda ushbu dasturlar samarali vosita hisoblanadi.

2. Onlayn serverlarning afzalliklari va kamchiliklar. Google Drive, OneDrive, Google Cloud kabi xizmatlar tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar quyidagi afzalliklarga ega: Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash – Fayllar yo'qolish xavfidan himoyalangan. Masofadan ishlash imkoniyati – Har qanday joydan hujjatlarga kirish mumkin. Jamoaviy ishlash – Bir fayl ustida bir nechta foydalanuvchi bir vaqtning o'zida ishlay oladi. Avtomatik zaxiralash – Ma'lumotlar o'zgarishlar kiritilganda avtomatik ravishda saqlanadi.

Muhokama: Onlayn serverlardan foydalanish ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va jamoaviy ishlash samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, masofaviy ish va ta'lim jarayonlarida bu xizmatlar juda foydali. Biroq, internetga bog'liqlik va ba'zi xizmatlarning pulli bo'lishi muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

3. Infografika va onlayn serverlardan foydalanish samaradorligi haqida gap yuritish. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, infografika yaratish dasturlari va onlayn serverlardan foydalanish samaradorligi quyidagi jihatlar bo'yicha baholandi: Ma'lumotlarni taqdim etish sifati – Infografika yordamida taqdim etilgan ma'lumotlar aniq va tushunarli bo'ldi. Ishlash tezligi – Bulutli texnologiyalar jamoaviy ishlash jarayonini tezlashtirdi. Foydalanuvchilarning qoniqish darajasi – Ko'pchilik foydalanuvchilar infografika yaratish va onlayn serverlardan foydalanishni qulay deb baholadilar.

Muhokama shundan iborat: Infografika va onlayn serverlar bugungi kunda biznes, ta'lim va marketing sohalarida samarali qo'llanilmoqda. Ularning qo'llanilishi ma'lumotlarni tushunarli yetkazish va samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar: Xulosa: Infografika yaratish dasturlari va onlayn serverlardan foydalanish bo'yicha yozilgan maqolalar va tahlillar quyidagi xulosalarga olib keldi: Infografika samarali vizual vosita hisoblanadi – Ma'lumotlarni grafik shaklda ifodalash ularning tez va oson tushunilishini ta'minlaydi. Canva, Visme, Piktochart va Infogram kabi dasturlar infografika yaratishda eng qulay vositalardan hisoblanadi. Biz buni maqolamizda bayon etdik. Onlayn serverlar ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ulashish imkonini beradi – Google Drive, Dropbox, OneDrive, AWS, Google Cloud kabi xizmatlar foydalanuvchilarga masofaviy hamkorlik va avtomatik zaxiralash imkoniyatini taqdim etadi. Texnologiyalarni to'g'ri qo'llash samaradorlikni oshiradi – Infografika va bulutli texnologiyalarni birgalikda ishlatish biznes, ta'lim va marketing sohalarida axborotni samarali yetkazish va boshqarishga yordam beradi. Biroq, internetga bog'liqlik, ba'zi xizmatlarning pulli bo'lishi va texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lmaslik ayrim foydalanuvchilar uchun muammolar tug'dirishi mumkin. Bu muammolar nafaqat enternet balkim boshqa narsalar buyicha ham bo'ladi.

Takliflar shundan iboratki: Mavzuni chuqur o'rganish kerak va infografika hamda onlayn serverlardan samarali foydalanish uchun quyidagicha takliflarni beramiz:

Dasturiy ta'minotdan samarali foydalanish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish – Infografika yaratish va bulutli texnologiyalar bo'yicha maxsus kurslar orqali foydalanuvchilarni o'qitish kerak. Mahalliy tadbirkorlar va ta'lim muassasalari uchun bulutli texnologiyalarni joriy etish zarurligi deganda shuni tushunamizki– Ma'lumotlarni saqlash va ulashish uchun xavfsiz tizimlar ishlab chiqish muhim. Ochiq manbali alternatalarni kengroq targ'ib qilish deganda shuni tushunamizki– Foydalanuvchilar uchun bepul va qulay xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirish lozim. Internet infratuzilmasini rivojlantirish deganda shuni tushunamizki – Onlayn serverlar va bulutli texnologiyalardan keng foydalanish uchun internet tezligini oshirish va xizmatlarni arzonlashtirish muhim. Ushbu takliflarni amalga oshirish infografika va bulutli texnologiyalarni yanada ommalashtirishga hamda ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Esanovna, D. B. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN: 660.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
4. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
5. Bozorova, I. J. "Methods of processing and analysis of bio signals in electrocardiography." проблемы современных интеграционных процессов и поиск инновационных решений (2020): 97-99.

6. Бозорова, Ирина. "Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика". YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.9 (2024).
7. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
8. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА." Indexing 1.1 (2024).
9. Daminova, B. E., et al. "METHODODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 237-240.
10. Irina Bozorova. "ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE AS A MODERN DIDACTIC LEARNING TOOL". Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. 2022/4/5. ст 26-30
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
12. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
13. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
14. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "Проблемы современных программных и компьютерно-инженерных технологий и современные технологии создания программного обеспечения." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." Теория и практика современной науки. 2020.
16. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся. 2020.
17. Бозорова, Ирина Жуманазаровна, УМОТ ЗАПАСОВ, and INNOVATION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALARINING. "TUTGAN O'RNI.-2023."14. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.

19. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37

INNOVATIVE
ACADEMY